

ABDULLA ORIPOV IJODIDA FASLLAR OBRAZI

Turg'unova Madina

Namangan davlat universiteti, Filologiya fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20054768>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Abdulla Oripov she'riyatida fasllar obrazining badiiy va falsafiy talqini tahlil qilinadi. Shoir ijodida bahor, yoz, kuz va qish fasllari nafaqat tabiat manzarasini tasvirlash vositasi, balki inson ruhiyati, hayot bosqichlari va ijtimoiy kechinmalarni ifodalovchi poetik ramz sifatida namoyon bo'lishi yoritiladi. Maqolada fasllar obrazining shoir lirikasidagi estetik funksiyasi, ramziy ma'nosi hamda inson hayoti bilan bog'liqligi ilmiy tahlil asosida ochib beriladi. Tadqiqot natijasida Abdulla Oripov she'riyatida fasllar obrazi inson ruhiy kechinmalari, vaqt o'tkinchiligi va hayot falsafasini ifodalovchi muhim badiiy vosita ekanligi aniqlanadi.

Kalit so'zlar: Abdulla Oripov ijodi, fasllar obrazi, tabiat tasviri, poetik obraz, ramziylik, bahor, yoz, kuz, qish.

O'zbek she'riyatida tabiat tasviri qadimiy an'analarga ega bo'lib, u ko'pincha inson ruhiyati va hayotiy kechinmalar bilan uzviy bog'liq holda tasvirlanadi. Ayniqsa, fasllar obrazi shoirning badiiy tafakkurini ifodalashda va uning g'oyasini o'quvchilar tushunishida yordam beradi. Tabiatdagi fasllarning almashinishi orqali inson qalbida va ruhiyatida o'tayotgan kechinmalar o'tkinchiligi, hayotning bosqichlari vaqtinchalik ekanligi ifodalanadi.

Abdulla Oripov o'zbek she'riyatida chuqur falsafiy ruh, milliy tafakkur va badiiy mahorat bilan boshqa shoirlardan ajralib turadi. Shoirning ko'p she'rlarida tabiat tasviri muhim poetik unsur hisoblanib, fasllar obrazi esa shoirning hayot haqidagi tasavvurlarini ifodalashda alohida o'rin tutadi. Qaysin Quliyev aytganidek: "Abdulla Oripov she'rlarida men fikrning salmoqdorligi, obrazlarning pishiq va yangiligi, kitobxonni zeriktiradigan tor ma'noli qizil so'zlikdan xoli ekanini ko'rdim", - deydi.

Asosiy qism

Ushbu she'riga e'tibor beradigan bo'lsak :

*Qani , qo'lginangni bergin jimgina,
Shu mas'um yo'lchiga qo'yaylik ixlos.
Shoirlar aldaydi bizni , jonginam,
Bahor doim emas, uch oydir, xolos...*

Bahor obrazi orqali shoir umrning baxtli, sermazmun onlari juda kam bo'lishligiga ishora qilgan.

Shoir ijodida barcha fasllar o'ziga yarasha ramziy ma'no ifodalaydi. Bahor obrazi ko'pincha yangilanish, umid, ijodiy ilhom, yoshlik ramzi sifatida talqin etiladi. Shoirning quyidagi misralari buni yaqqol ifodalaydi:

Bahor, bahor, o go'zal bahor!
Yoshlik kabi dilga yaqinsan.
Yuragimga she'r bo'lib kirgan -
Shodlik, ilhom, zavqqa to'kinsan.
(" Bahor")

Ushbu misralarda bahor faslining go'zalligi va inson qalbiga yaqinligi tasvirlanadi. Shoir bahorni yoshlik bilan qiyoslab, uning inson ruhiyatida quvonch, ilhom, zavq uyg'otishini ifodalaydi. Bahor kelishi tabiatning uyg'onishadan darak berganidek inson qalbida ham yangi tuyg'ular paydo bo'lishiga sabab bo'lishi ta'kidlanadi.

So'yla-chi, sen kimga berganding ozor,
Sen uchun bahorni qora etdilar.
Xor-zorlarga achinmoqqa chaqirgan
Ezgu yuragingni pora etdilar.
(" Pushkin")

Ushbu parcha orqali shoir pok va ezgu qalbli insonning jamiyat tomonidan ranjitilishi haqida so'z yuritadi. Lirik qahramonga murojaat etib so'roq qiladi: "Sen shunday rahm-shafqat bilan qaraydigan ezgu qalb egasisan. Ammo shunga qaramay, sening bu mehribonligini nega hech kim qadrlamaydi?" Ya'niki, baxtli va quvonchli onlari - bahorni - qaro zulmatga aylantirdilar. Demak, ushbu misralar orqali shoir ezgu qalbli insonlarning adolatsizlik tufayli ruhiy azob chekishi mumkinligini ta'kidlaydi.

Shoir ijodida yoz fasli eng faol davrni ifodalaydi. Bu obraz orqali hayotning to'la kuch bilan davom etishi va intilishlari namoyon bo'ladi. Shu jihatdan yoz fasli lirikada quvonch va faoliyat timsoli sifatida talqin qilinadi.

Kim aytadi qo'yingda ilhom bor deb doimo,
Xususan saratonning yonib turgan pallasini?
Bir nafas taklifingga tashrif etsa mabodo,
Har qanday shoirning ham pir bo'lar hafsalasi.
(" Qarshi qo'shig'i")

Ushbu misralar orqali shoir yozning eng issiq pallasini - saratonni tasvirlash orqali insonlarni toliqtiruvchi va og'ir holatini tasvirlaydi. Bundan tashqari saraton jismoniy faollikka ta'sir ko'rsatibgina qolmay, insonning ruhiy holatiga

ham aks etishini tasvirlab o'tgan. Iste'dod egalari bo'lmish shoir va yozuvchilar ham bunday issiq paytida ijod qilolmasligini va bundan hafsalasi pir bo'lishini ham ta'kidlaydi.

Yoki:

*Azm - u shijoating axir men ko'rdim,
Ko'rdim ko'zlaringda charchoq bir kulgu.
Mayli, orom olgin, ey bobo yurtim,
Saraton junbushga kelgan payt-ku, bu*
(“Saraton”)

Mazkur she'r 1969-yilda yozilgan bo'lib, bu davr O'zbekiston tarixida murakkab ijtimoiy- siyosiy sharoit bilan xarakterlanadi. Bu davrda insonlarning zulm ostida qolgani, shu jumladan, og'ir mehnat bilan ko'p shug'ullanganligini “ Ko'rdim ko'zlaringda charchoq bir kulgu” misralari orqali ifodalagan. “ Bobo yurt” ga ya'ni “ O'zbekiston” ga murojaat qilib, unga g'amxo'rlik ko'rsatib biroz dam olishligini aytadi. “Saraton” obraziga ham misrada ramziy ma'no yuklangan. Bu fasl o'zbek xalqining ruhiyatida charchoq va horg'inlik borligiga ishora qiladi.

Shoir ijodida kuz fasli falsafiy ramzda keladi. Kuz tabiatining sokinlashuvi, xazonlarning to'kilishini insonning yetuk davri - qarilik davriga qiyoslaydi. Shuningdek, kuz obraziga o'ziga xos o'xshatishlar qo'llaydi. Bunga misol qilib quyidagi misrani ko'rishimiz mumkin:

*Meni savollarga ko'mar daf'atan,
Xazonning taqdiri,so'nggi shovqini.
Ko'zimga ko'rinar umrim qaytdan,
Garchi surmamdaman bahor shavqini,
Garchand yigit yoshim yashnab tursa ham,
Keksalik qismatin o'ylayman shu dam.*
(“Kuz xayollari”)

Bu misralarni o'qirman kitobxon bevosita buyuk shoir Alisher Navoiyning “Ahhob, yigitlikni g'animat tutingiz” misralari bilan boshlanuvchi ruboiyni esga olmay qolmaydi. Yoshlik g'animat ekanligini, shuning uchun qarilikdan inson o'zini qo'rqitish kerakligini har ikki buyuk ijodkor ta'kidlaydi. Ko'rinib turibdiki, Alisher Navoiy va Abdulla Oripovning falsafiy qarashlari bir xildek.

*Lekin qalbimni bosdi nogoh bir sukut,
Nogoh bir hayajon ezdi dilimni.
Umrim yo'llarini bosmaganmi o't?
Xazon ko'mmaganmi hayot yo'limni?*
(“Xotirot”)

Mazkur misralarda shoir insonning ichki kechinmalari va hayot yo'li haqida falsafiy fikr yuritadi. Lirik qahramon o'zining qalbini eshityotganini hamda "o't" va "xazon" obrazlari orqali hayotining chigalligini, umrning vaqtinchaligini tasvirlab beradi.

Shoir ijodida qish obrazi sokinlik, sinov davri sifatida talqin qilinadi. Tabiatning sovuq va sukunatga cho'mgan holati inson ruhiyatidagi murakkab kechinmalar bilan uyg'un holda tasvirlanadi.

*Ortda qoldi chamanlar, bog'lar,
Yo'l so'ngida ko'rindi tog'lar.
Muzliklarga borib yetdim men,
Faqat qishni ola ketdim men.
("Fasllarim")*

Ushbu misralarda esa yozuvchi yana falsafiy ramzlar orqali insonning hayot yo'li tasvirlanadi. "Chaman", "Bog'lar" insonning quvonchli, xursand onlari tez o'tib ketishligini tasvirleydi. "Qish" va "Tog'" esa hayot yo'lidagi qiyinchiliklar, murakkab bosqichlarni ifodalaydi.

*Qora qishda to'y qilmay,
Battar bo'lgur nokas, gov.
Bachchag'arning aslida,
Fe'li sovuq edi-yov.
("Hangoma")*

Misralarda shoir qish fasliga oid noodatiy o'xshatish qo'llaydi hamda buni inson fe'l - atvoriga qiyoslaydi. "Qora qish" orqali insonning mehrsizligini anglatadi. "Fe'li sovuq" iborasi orqali esa kishilarning yovuz va rahmsiz tabiatini ko'rsatadi.

Xulosa

Abdulla Oripov she'riyatida fasllar obrazi chuqur badiiy va falsafiy ma'no anglatadi. Qozoqboy Yo'ldoshev ta'kidlaganidek: " Obrazlarning xalqchil tomirlariga egaligi Abdulla Orif she'riyatini millat ruhining suvratlariga aylantirdi. Eng chigal ruhiy holatlarni ham g'oyat ulkan nazokat va yuksak joziba bilan aniq va ta'sirli ifodalay bilish shoir she'rlariga o'zgacha tarovat baxsh etadi. San'atkor uchqundan alanga, qatim nurdan quyosh, tomchida ummonni ko'ra biladigan qudratli ijodiy tasavvurga ega edi". Shoirning ushbu mahorati sababli hali hanuz she'riyatga oshno qalblarni o'ziga rom etmoqda..

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oripov A. Tanlangan asarlar. Birinchi jild. G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. -T.:2000.

2. Oripov A. Tanlangan asarlar. Ikkinchi jild. G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti. -T.:2000.
3. Oripov A. She'rlar to'plami. - Toshkent: Zukko kitobxon nashriyot-matbaa uyi, 2025.
4. Oripov .A O'zbekiston, Vatanim manim. - T.: "Ziyo nashr" nashriyoti, 2024.
5. Qo'shjanov M. Saylanma. -T.: G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti.